

Le corps des jeunes dans l'espace public au Sénégal
Diagne Malick
enseignant-chercheur- UCAD-
Sénégal

Dans toute réflexion sur le corps en Afrique, il importe, dès le départ, de l'inscrire dans les cadres d'interaction sociale où se construisent de façon permanente les sociabilités. En Afrique, d'une façon générale, le corps ne peut jamais être perçu dans une singularité, isolée des processus et lieux de socialisation. Par exemple, même inerte, c'est-à-dire mort cliniquement, le corps continue d'occuper une fonction sociale pour la cohésion et la pérennité du groupe à travers le lien qu'il établit entre les vivants et les ancêtres qu'il doit rejoindre¹.

Ainsi les sociabilités fournissent des indices sur la place, les rôles, les fonctions et les enjeux du corps au sein des sociétés. Et cela est d'autant plus important que l'on sait que l'une des particularités du corps en Afrique est qu'il n'est jamais isolé. Il est toujours enchevêtré dans de denses réseaux relationnels. Le corps est toujours en corps avec d'autres corps mais aussi avec des esprits et toutes sortes d'objets animés ou inanimés.

C'est pourquoi parler, aujourd'hui, du corps des jeunes dans l'espace public en Afrique, et particulièrement au Sénégal, nécessite de faire un retour sur les cadres d'interactions où se construisent et déconstruisent les dynamiques sociales au sein desquelles les jeunes ont souvent joué des rôles marginaux. En Afrique, pour diverses raisons d'ordre culturel, économique et politique, les jeunes sont majoritairement exclus de la vie politique où ils sont souvent cantonnés aux rôles subalternes d'animation et d'exécutants de la violence.

Dans le cas du Sénégal, Momar Coumba Diop² parle, par exemple, de statu quo social qui fait de l'espace public un « territoire d'adulte », même si dans l'histoire récente du pays, c'est-à-dire depuis la fin des années 1980, on peut constater une

¹ Birago Diop, *Leurres et lueurs*, Paris, Présence Africaine, 1960.

² M. C. Diop, *Sénégal : Trajectoires d'un État*, Paris, Karthala, Dakar, CODESRIA, 1992, 503p.

entrée en force des jeunes dans l'espace sociopolitique sénégalais avec les crises scolaires et universitaires, les crises électorales, les événements sénégal-mauritaniens de 1989³.

A partir de ce constat, une question centrale nous préoccupe : comment s'est établi le processus d'appropriation de l'espace public sénégalais par les jeunes, jusque-là enfermés dans le statut de cadets sociaux ? Autrement dit comment une catégorie sociale, habituée à évoluer sur les marges du jeu politique a-t-elle pu opérer sa mue au point de devenir un acteur majeur des changements sociopolitiques ?

L'analyse de ces questions nous amène à étudier certains lieux de sociabilité urbaine qui ont vu le jour à la fin des années 1980, en pleine période d'ajustement structurel du pays imposé par les institutions de Bretton Woods que sont la Banque mondiale et le Fonds Monétaire International. Parmi ces nouveaux cadres de sociabilité on peut citer, sans être exhaustif, les groupes musicaux de rap, les cybercafés, les troupes de danse, les ASC (Associations sportives et culturelles) de quartier ou encore les écuries de luttes qui vont constituer de véritables relais sociaux pour une jeunesse durement éprouvée par la crise économique des années d'ajustement structurel.

On peut dire qu'avec la crispation progressive des conditions d'existence urbaine, il y a eu, chez beaucoup de jeunes sénégalais, une volonté franche de recomposer les rapports sociaux, et en particulier les relations de voisinage et de proximité, mais aussi de reconsidérer leur relation au pouvoir et à la société dans son ensemble. Ce processus complexe qui se déroule dans divers lieux se caractérise par la diversité des référents. Le traditionnel comme le moderne, le local comme le global, l'urbain comme le rural, le nouveau comme l'ancien, le religieux comme le laïque sont convoqués pour réinventer de nouvelles dynamiques sociales.

Mais d'emblée ce qu'il faut retenir, c'est que ce processus ne s'est pas construit de façon linéaire ; il y a eu des phases de balbutiements, des logiques complexes qui accompagnent ces dynamiques et des moments de révoltes violents qui n'obéissent pas toujours au même cadre référentiel. Il y a, ainsi, lieu de faire la différence entre l'arrivée des jeunes dans l'espace politique comme des éléments instrumentalisés et leur entrée dans l'espace public, comme acteurs à part entière à travers des phénomènes comme le rap, la danse, le phénomène *boul faalé*⁴, la lutte, ou encore Internet, bref tous ces lieux et cadres où le corps mis en exergue.

³ Depuis les années 1988 et 1989, avec l'année blanche dans l'enseignement puis les événements sénégal-mauritaniens, les jeunes ont plus ou moins forcé la porte de la scène politique ; devenant du coup des acteurs de premier plan dans la vie sociopolitique sénégalaise, à l'instar du Mouvement Y'EN A MARRE qui sont les principaux animateurs du combat en 2011 contre un troisième mandat du Président Wade.

⁴ *Boul faalé* veut dire littéralement en wolof, « ne t'en occupe pas » et passe à autre chose. C'est le slogan que s'était donné Mouhamed Ndao dit Tyson et le groupe de lutteurs qui l'accompagnaient au début de leur carrière.

Dans cette analyse, il s'agit principalement de partir de la problématique d'appropriation de l'espace public, jusque-là réservé aux adultes, pour montrer la présence du corps des jeunes dans les processus de consolidation du pluralisme démocratique. Ensuite de façon beaucoup plus précise, à travers des exemples précis, nous allons établir comment le corps a constitué un outil très tôt maîtrisé et utilisé avec efficacité par les jeunes pour peser dans l'évolution sociopolitique de leur société. Enfin, en prenant en considération les transformations liées aux technologies de l'information et de la communication, nous montrerons comme la posture des jeunes a évolué dans l'espace public avec le projet de changement sociétal proposé par le Mouvement emblématique Y'EN A MARRE⁵.

C'est pourquoi, on parlera du corps qui construit, qui célèbre la vie, qui donne espoir, qui établit des ponts, non du corps réduit au silence, violenté, du corps pris en otage dans les guerres et massacres de toutes sortes au point qu'il est toujours objet de tabous et d'interdits de toutes sortes en Afrique.

I – Le processus d'appropriation de l'espace public africain par les jeunes en général

Pour la plupart des spécialistes, l'existence d'un espace public digne de ce nom dans un pays est fondamentalement liée à l'effectivité du pluralisme politique au sein de la société. Cela se traduit dans les faits par la combinaison d'un certain nombre de déterminants comme la distinction du domaine public et du domaine privé, la promotion de la liberté individuelle, l'horizontalité des rapports sociaux ou encore la nécessité de faire de la parole libre le ferment de la construction du vivre ensemble. C'est dans ce sens qu'Hannah Arendt le décrit comme une potentialité à rendre effective lorsqu'elle dit que « partout où les hommes se rassemblent, l'espace public est là en puissance, mais seulement en puissance, non pas nécessairement ni pour toujours ». ⁶ Il y a dès lors nécessité de l'encadrer institutionnellement, mais également de le promouvoir culturellement et de le faire advenir par la combinaison de la parole et de l'action.

Avec la publicité comme principe structurant du pluralisme démocratique moderne, il y a une sorte d'épée de Damoclès qui pèse sur le devenir des sociétés qui peuvent toujours retomber dans les travers de l'obscurantisme et du totalitarisme.

Progressivement il va se transformer en mode d'être dans la société au point de devenir un phénomène sociétal qui toucher beaucoup de jeunes sénégalais des années 1990-2000.

⁵ Y'EN A MARRE est un mouvement de jeunes Sénégalais fondé en janvier 2011 par trois musiciens rappers et un journaliste. Ces jeunes ont saisi le contexte très tendu des coupures intempestives d'électricité qu'a connues le pays dans cette période de fin du deuxième mandat de Wade pour créer un mouvement contestataire qui va jouer un rôle décisif dans la lutte contre un troisième mandat de ce dernier.

⁶ H. Arendt, *Condition de l'homme moderne*, Trad., G. Fradier, Paris, Calmann-Lévy, 1983, p. 216.

C'est pourquoi l'espace public, nous dit Arendt, devant les menaces qui pèsent sur les organisations, voire les civilisations, « ne perd jamais son caractère potentiel ». ⁷

Pour le contexte spécifique de l'Afrique, il faut ajouter à cette fragilité principielle, qui est loin d'être une tare congénitale, le fait que celui-ci s'est construit dans un contexte de « détotalisation » de l'État issu du système colonial au sein de sociétés traversées par des mutations de grande ampleur sur fond de crise économique endémique. Cette situation va, en effet, être le lit d'un chaos apparent où l'État perd son statut de cadre unique de déroulement du jeu politique. De nouveaux lieux, des dynamiques insolites et des forces inédites surgissent dans l'univers politique africain avec les processus de démocratisation. Ainsi, pour le cas proprement dit du Sénégal, Momar Coumba Diop, décrit le processus comme suit : « Le mouvement associatif se densifie dans les villes comme dans les campagnes. Le paysage organisationnel des centres urbains est dominé, entre autres, par les associations sportives et culturelles (ASC) qui consacrent une partie de leurs activités à la production, à la formation professionnelle et à la gestion de l'environnement, comme ce fut le cas avec le mouvement *set settal*. » ⁸

La caractéristique de l'espace public africain, dans le contexte des processus de démocratisation, c'est l'arrivée massive de nouveaux acteurs et l'apparition soudaine d'initiatives originales des jeunes dans la sphère politique jusque-là réservée aux aînés sociaux. Et ce qu'il faut préciser, ici, c'est qu'il y a dans le contexte africain l'existence d'acteurs collectifs, de groupes, qui entretiennent des rapports complexes avec la dynamique d'individualisation que l'on a toujours décelé dans l'avènement de la publicité en Occident. En Afrique l'individu n'est pas le dépositaire du changement social à travers les transformations de ses attitudes, de ses pratiques, des discours ou de sa place dans la société. Il est souvent, dès le départ, placé dans des réseaux de dépendances et d'allégeances de toutes sortes. C'est ce qui nous a amené à sortir du décor institutionnel où les logiques des classes dominantes (élites politico-administratives et notabilités religieuses ou traditionnelles) sont très éloignées des dynamiques des figures particulières qui ont investi l'espace public africain depuis la fin des années 1980. Il est apparu, dans cette période, sur la scène sociale et politique de nouveaux acteurs qui se démarquent, par leurs stratégies mais aussi par leur mode d'identification, des logiques classiques de solidarité et de socialisation.

Malgré la survivance de certains rapports traditionnels de solidarité, de hiérarchie et d'inégalité, les réseaux qui se sont mis en place dans les grandes villes africaines s'inscrivent dans de nouvelles perspectives à travers d'autres types de liens, d'appartenances : politiques, civiques, syndicales, professionnelles, culturelles, voisinages, associatives, sportives, etc. Cette dynamique donne à ces réseaux sociaux

⁷ *Ibid.*

⁸ M. C. Diop, *Gouverner le Sénégal. Entre ajustement structurel et développement durable*, Paris, Karthala, mars 2004, pp.29-30

une véritable connotation urbaine en dépit du nombre toujours élevé d'associations de ressortissants ou d'originaires, comme c'est le cas à l'Université de Dakar où l'on est impressionné par la publicité (réclame) agressive et anarchique des organisations de localité qui dénature les murs et tout l'environnement universitaire⁹.

Au Sénégal, le constat qui ressort de l'évolution de l'espace public ces dernières décennies, c'est l'essoufflement des anciens réseaux de solidarité et de socialisation qui ont pu, jusqu'à un certain niveau, participer au processus de dynamisation des relais de la vie urbaine. Aujourd'hui, malgré la survivance des réseaux de voisinage, qui ont connu leur apogée dans les années 80 avec les tontines (associations de crédit/épargne rotatif) et les « tours de thé » (séances rotatives de réunion non lucrative) à Dakar et dans certaines régions du centre et de l'ouest, les organisations de quartier semblent adopter des réflexes plus spécifiquement urbains. C'est le cas, par exemple, des associations sportives (les Associations sportives et cultures ou ASC), les organisations de riverains qui luttent pour la défense d'un quartier, d'une zone urbaine ou péri-urbaine. Ces réseaux sont largement investis par les jeunes qui semblent s'inscrire de plus en plus dans une attitude de rupture par rapport au silence dont ils étaient jadis dépositaires dans l'espace public. C'est pourquoi, il y a lieu, dans un premier temps, de faire l'historique des mouvements de jeunes dans la vie socio-politique du Sénégal à travers deux phénomènes qui, depuis plus de deux décennies, constituent des socles puissants de dynamisation des processus de réinvention sociale en vigueur dans la société sénégalaise. Il s'agit du mouvement rap dans le domaine musical et du phénomène *boul faalé*¹⁰ dans la lutte sénégalaise. Ensuite, il faut voir comment cette dynamique s'est appuyée sur les technologies de l'information et de communication pour prendre de l'ampleur et s'affiner dans l'espace public sénégalais comme force de changement à l'instar du mouvement Y'EN A MARRE.

II – Entre musique et sport : le corps au service de la réinvention sociale

Dès le début des années 1990, la dynamique de réinvention chez les jeunes a opéré par une rupture d'avec les logiques coutumières et religieuses solidement construites autour d'une éthique parcimonieuse, de préservation de soi et de fusion dans la communauté, en tout cas dans un collectif. Sur un mode festif et joyeux (avec parfois des soubresauts violents), à l'image des séances de Set-setal¹¹, qui rappellent, à

⁹ Aujourd'hui si vous longez les murs du grand couloir relie l'Avenue Cheikh Anta Diop et les différents campus de l'UCAD, vous ne pouvez rater les affiches et autres banderoles, très colorées, des « étudiants ressortissants », selon leur terminologie, des différentes localités du Sénégal, allant des grandes banlieues dakaroises aux villages les plus éloignés du nord et du sud du Pays.

¹⁰ *boul faalé* : littéralement « ne t'en occupe pas ». Il faut y voir un élan de dépassement de la conjoncture très difficile et très peu favorable pour les jeunes dans les décennies 1990-2000. Ce phénomène peut être interprété comme un degré de maturation, en tout cas une étape plus affinée du mouvement *set-setal* dans le processus de réinvention sociale des jeunes.

¹¹ *Set setal* : littéralement « être propre et rendre propre ». Les débuts de ce phénomène peuvent être situés entre 1987 et 1988, des années qui coïncident avec la radicalisation de la contestation estudiantine qui a abouti à une année blanche et une année universitaire invalidée, c'est-à-dire sans examens organisés avec un redoublement général des étudiants en 1994.

bien des égards, la culture *ceddo*¹² préislamique, les jeunes entament une dynamique de délégitimation de l'autorité et du statu quo social qui les ont toujours cantonné dans un statut de mineurs sans droit de cité dans les lieux où s'aménage le vivre ensemble.

Ainsi, l'un des traits communs de tous ces cadres de sociabilité, qui ont certes des modalités spécifiques de déploiement, c'est qu'ils sont traversés par le corps ; le corps des jeunes qui s'arrache de l'emprise sociétale et des pesanteurs historiques et culturelles pour s'ériger en moyen d'expression et d'épanouissement dans ces nouveaux univers, en action politique. Aujourd'hui, par exemple, il est devenu anodin de voir les corps des jeunes se sculpter le long des plages de Dakar, Mbour ou Gorée, ou se mouvoir dans des danses sensuelles sur les différents plateaux de télévision, ou encore se montrer dans des postures inédites au sein des réseaux sociaux électroniques. À titre illustratif, on peut citer l'exemple du principal animateur du Koutia show de la TFM (Télévision Futurs Médias), Samba Sine, qui est un pur produit de cette jeunesse qui a investi dans les années 1990 le paysage médiatique. Dans cette émission qui traite l'actualité politique avec dérision, l'animateur au pseudonyme Koutia, par le biais de la peinture blanche, le port de perruque et la mise exergue de certaines parties du corps comme le ventre ou le derrière utilise des techniques corporelles très sophistiquées pour conscientiser sur la nécessité de débattre de tout sans tabous ni censure.

À l'instar de ce cas, le corps sort de l'enfermement social, il n'est plus la propriété du groupe. Il devient un moyen d'épanouissement, un instrument d'expression et promotion sociale. Et ce qu'il faut noter dans cette dynamique des jeunes sénégalais, c'est qu'il y a une rupture avec l'image commune sur les jeunes qui s'est construite autour d'une objectivation d'un corps établi à partir d'un contenant immature, donc qui n'a pas la même valeur que celui des adultes. À partir de ce prisme, il y a tout un univers mental et social mis en place à travers les caractéristiques corporelles déficientes qui font de l'individu jeune, un corps fragile à encadrer, à mettre sous tutelle quitte à l'étouffer, à l'agresser, à le violenter. Avec les aspects externes de la juvénilité, qui sont directement visibles et accessibles, l'imaginaire collectif établit un environnement complexe et diffus où le corps du jeune (délicat et délicieux) est à la fois objet vulnérable à protéger et sujet de convoitise et d'agression de toutes sortes (l'ampleur du phénomène de la pédophilie qui semble être une constante dans les sociétés à travers les âges malgré les efforts faits pour la dénoncer et l'éradiquer).

¹²Les *Ceddo* étaient un sous-groupe de l'ethnie wolof, caractérisés par un esprit guerrier très accentué mais surtout par le penchant pour la belle vie. S'ils ne faisaient pas la guerre, ils s'adonnaient la plupart du temps, contre toute morale, à mener une vie de bohème accompagnés de belles femmes et ne mangeant que de la bonne chair.

On peut même parler de stéréotype où le corps du jeune, à travers une perception générique et généralisante, maintient une catégorie sociale dans une situation de fragilité sociologique et psychologique qui en fait membre d'un groupe à prendre charge et à mettre sous tutelle au point que l'aménagement et la gestion du pouvoir s'établissent à leur insu, sans leur mot à dire. Dans cette rupture, malgré la survivance de certains rapports traditionnels de solidarité, de hiérarchie et d'inégalité, l'esprit qui prévaut c'est la nécessité de créer de nouveaux cadres de socialisation dans l'espace urbain.

Au sein du mouvement rap, où les sonorités s'arcbutent sur la puissance des corps jusque-là étouffés (l'esthéticisation des formes : la préparation à l'endurance, la musculation, les tresses, les tatouages, etc.), la motivation principale, c'est de mettre en place un code moral acceptable et adapté aux aspirations des jeunes de s'affirmer et de s'épanouir dans un monde libéré des pesanteurs communautaristes. Pour cela, les jeunes font appel, de façon pragmatique, à l'histoire cosmopolite dont ils sont aujourd'hui, bon gré mal gré, le produit. Leur force se situe, ainsi, avant tout, dans la capacité de naviguer entre plusieurs registres de confrontation : hip hop américain/*mbalax*¹³ sénégalais, passé/présent, local/global proche/lointain, traditionnel/moderne, religieux/profane, etc.

Sur les murs des grandes villes, les portraits et photos des grands guides confrériques (Cheikh Amadou Bamba, El Hadji Malick Sy, Abdoulaye dit Baye Niassé, Limamou Laye) côtoient celles de leaders des mouvements de lutte du monde entier tels que Gandhi, Malcom X, Ché Guevara, Amilcar Cabral ou Nelson Mandela ou encore celles des stars du showbiz international comme Bob Marley, Mike Tyson, Tupac, etc. Le corps devient un discours politique qui se déploie dans un processus de réécriture de l'histoire qui doit aboutir à un changement du rapport prédateur avec la chose publique. Mamadou Diouf le décrit comme suit :

« L'investissement humain, les aménagements, mais aussi les fresques murales, sont le discours politique d'une jeunesse, en train de sommer la classe politique de repenser son action et ses modes d'intervention. Par une réfutation radicale des logiques d'encadrement, les jeunes énoncent une nouvelle sociabilité en contradiction avec les normes qui ont présidé au compromis post-colonial. La jeunesse lance un violent coup de pied aux langages du pouvoir par la production d'un syncrétisme associant des symboles empruntés à des modèles hétérogènes et distants. Le pouvoir de la jeunesse est ainsi dans des lieux de confrontation, de mutation, de mouvement où elle est en train de créer une culture urbaine, déconnectée des mémoires coloniales et nationalistes. De la violence, à cette stylistique buissonnière, la jeunesse exprime

¹³ Le *mbalax* est la musique populaire sénégalaise composée de mélange de sonorités traditionnelles avec les tambours locaux et modernes, avec les guitares, trompettes et piano. Youssou Ndour en est le leader emblématique.

dans le *Set setal*, l'impossible caporalisation dans la période d'ajustement structurel...»¹⁴

À travers ce que Ruth Marshal-Fratani et Didier Péclard appellent des « techniques de soi »¹⁵, les jeunes font sauter un à un les verrous qui les empêchaient d'accéder à la sphère politique. Dans la symbolique de la révolte, ils passent avec une grande lucidité des coups de balai du mouvement Set-setal aux microphones pour donner plus d'efficacité à leurs actions. Le langage corporel, avec les troupes danses essentiellement composées de jeunes filles, s'invite dans l'espace public où les adultes semblent rester sourds aux répliques du nettoyage. Les télévisions locales sont investies par des bandes de jeunes filles qui deviennent des acteurs incontournables de la scène musicale mais surtout des sortes d'ovnis au sein de l'espace public où elles déroutent par l'exposition de leurs corps jusque-là considérés comme tabous, leurs déhanchements et danses très suggestives qui désespèrent un imaginaire collectif trop longtemps tétanisé par la pudeur et la morale religieuse.

Les techniques corporelles qu'ils mettent en place leur permettent de non seulement entrer dans l'espace public, par l'expérience du pluralisme tel que l'avait établi Hannah Arendt, mais également d'observer le comportement réel des individus à travers le décodage expressif de nouveaux codes et valeurs et de s'ériger en sujet moral au sens de Foucault¹⁶ dans « un rapport de soi à soi ». Dès lors, la mise en cause de l'ordre dominant des adultes apparaît comme une alternative sous-tendues par un « ensemble de techniques liées au corps »¹⁷ comme : habillement, régime alimentaire, hygiène, tatouage, façon de le mouvoir, de le faire voir ou de le cacher.

Ainsi, le phénomène *boul faalé* (ne t'en fais pas, « t'occupe pas »), tout en restant dans le registre du rapport complexe et ambivalent avec la tradition confrérique, s'est véhiculé au sein de la jeunesse sénégalaise par la conjugaison du mouvement musical rap¹⁸ et de figures emblématiques du sport et du showbiz comme les lutteurs Mohamed Ndao Tyson, Serigne Dia Bombardier, Yakhyah Diop Yékini ou les musiciens Youssou Ndour, Omar Pène, Alioune Mbaye Nder, Didier Awadi qui se sont constitués en modèles d'une génération ouverte à la réussite individuelle dans une société que même la dynamique populaire d'assainissement du *set setal* n'a pu relancer.

Cette conjugaison d'éléments distincts va donner à ce phénomène son cachet global avec les figures nées des quartiers populaires et traditionnels que sont le

14 M. Diouf, « Le clientélisme, la « démocratie » et après ? », M.-C. Diop, *op. cit.*, p.274.

¹⁵ R. Marshall-Fratani et D. Péclard, « La religion du sujet en Afrique », *Politique Africaine*, n°87, oct. 2002, p.13.

¹⁶ M. Foucault, *Le souci de soi*, Paris, Gallimard, 1984, 288 p.

¹⁷ M. Mauss, « Les techniques du corps » in *Sociologie et Anthropologie*, PUF, Paris, 1950, p.365.

¹⁸ On comptait déjà en 2000, d'après les chiffres des radios difficilement vérifiables, plus de 3000 groupes de rap au Sénégal, faisant de ce petit pays la troisième patrie du rap après les États Unis et la France.

musicien feu Ndongo Lô, le lutteur Mohamed Ndao Tyson et compagnie, à côté de l'héritage cosmopolite à travers la musique rap. Cette dernière, au Sénégal, contrairement aux États-Unis et en France où le rap a surgi comme une pulsion des ghettos et banlieues défavorisées, est née dans les quartiers résidentiels dakarois (la SICAP¹⁹ avec le Positive Black Soul), chez des jeunes attentifs aux modes et sonorités occidentales et dont les parents disposaient de moyens logistiques leur permettant de se tenir au courant des nouvelles tendances mondiales. Ce n'est que plus tard que le phénomène s'est répandu dans les quartiers populaires avec l'arrivée des groupes de Pikine, la principale banlieue dakaroise, comme *Daradji*, *Pee Froiss*, *Rap'Adio*, *Jantbi*, etc. Sur la thématique, le rap rompt avec la tradition griotique incarnée dans le *mbalax*²⁰ où la geste est très prisée et où la chanson a, avant tout, une fonction laudative. Le discours rap se singularise dans le paysage musical sénégalais par sa radicalité, l'engagement des chanteurs et une dénonciation systématique des tares de la société sénégalaise jusque dans les centres confrériques jadis considérés comme intouchables.

Avec le corps comme porte d'entrée dans l'espace public, la stratégie change chez les jeunes sénégalais. Sur un mode festif et joyeux, la symbolique du visuel et la force de l'image vont devenir les armes pour entrer dans l'arène de la contestation politique. La culture physique et corporelle (la musculation et le tatouage), l'expression scénique (la danse et le slam) la pratique des sports individuels, notamment la lutte (les écuries), le vêtement à côté de la construction d'une réussite personnelle par le travail et l'effort individuel (sur place ou en exil avec les émigrés), deviennent les piliers de la nouvelle dynamique sociétale de la jeunesse où les rapports de force ne sont plus de l'ordre des hiérarchies traditionnelles des castes ou des classes d'âge, mais du mérite et de l'effort individuels.

Le corps ne refuse plus l'ostentatoire du moment qu'il permet d'être visible dans l'espace public : il devient un instrument d'individualisation et de construction d'une identité éclatée entre plusieurs référents. Ainsi, tout en gardant la référence aux grandes figures religieuses et aux célébrités du monde entier, les jeunes semblent opérer un recentrage de leur mouvement en adoptant un langage plus direct mais aussi en convoquant des modèles plus accessibles qui constituent des éléments de médiation avec les références lointaines de plus en plus inaccessibles devant la crise économique et le mal vivre qui s'accroissent de jour en jour. Le corps permet de ne pas différer l'expérience de la société et de construire un être social libre et conscient du pluralisme propre à l'espace public démocratique au sens arendtien du terme.

¹⁹ SICAP : C'est un quartier résidentiel de Dakar du Nom de la Société Immobilière du Cap Vert.

²⁰ Le *mbalax* est la musique populaire sénégalaise composée de mélange de sonorités traditionnelles avec les tambours locaux et modernes avec les guitares, trompettes et piano. Youssou Ndour en est le leader emblématique incontesté.

III – Des corps qui se lassent et se lâchent : « Y'EN A MARRE » ou la capitalisation d'un long passé de rébellion sociale

Si comme l'a décrit Jean François Bayart, les jeunes au Sénégal ont constitué « la catégorie la plus décidée à affronter le système de domination en place »²¹, il n'en demeure pas moins qu'ils sont restés pendant longtemps des acteurs de seconde zone dans la vie politique en temps d'accalmie sociale. Ce n'est généralement que dans les moments de trouble qu'ils apparaissent au premier plan sur la scène politique.

Mais avec le corps comme porte d'entrée, on peut constater une sorte de capitalisation des expériences du passé qui permet aux jeunes de s'inscrire résolument dans une dynamique de rupture d'avec le statu quo de la société des adultes. À force d'être phagocytés à chaque fois par les forces classiques de l'arène politique, les jeunes adoptent deux attitudes. Les uns s'inscrivent dans une entreprise d'exacerbation du processus d'individualisation et s'investissent à fond dans la construction d'une réussite personnelle qui va leur permettre de mieux jouir de leurs corps dans des lieux de repli nocturne comme les boîtes de nuit et autres clubs danses. Ce qui se passe dans ces clubs fermés qui n'ont plus rien à voir avec les dancings d'antan, c'est une forme de libertinage qui ne dit pas son nom. Les corps y sont des objets de jouissance et d'expérimentation de nouvelles pratiques érotiques ou de nouvelles substances stupéfiantes. Les autres, notamment certains musiciens du rap, issus des banlieues dakaroises ou de l'intérieur du pays, comme certains animateurs du Mouvement Y'EN A MARRE qui viennent de Kaolack, prennent conscience de la nécessité de passer du simple cap de la dénonciation des tares de la société à la mise en place d'un projet de société. Leur slogan, c'est « NTS » : nouveau type de Sénégalais.

De la révolte contre la société des adultes, le corps devient le symbole d'une révolution à faire advenir à travers le don de soi. Désormais, il ne s'agit plus de montrer le corps pour dénoncer une façon d'être de la société, mais de donner son corps, le don de soi, par l'investissement au quotidien dans des actions de conscientisation en sillonnant, dans des conditions parfois difficiles, les banlieues dakaroises et l'intérieur du pays. Le corps n'est plus un objet à montrer, il devient l'action politique même par excellence en ce qu'il apparaît comme le condensé des luttes symboliques qui interpellent toute la société. Le sacrifice pour l'idéal d'un Sénégal nouveau devient le credo (Cf. « NTS »). L'espace public n'est plus un lieu à conquérir, mais un cadre à transformer à travers l'expérience des corps qui se déploient partout et à la moindre occasion. Les jeunes du Mouvement Y'EN A MARRE vont, ainsi, se singulariser dans l'espace public sénégalais par leur présence intense dans les moments populaires, de joie comme de drame, pour accompagner les plus démunis, les plus éloignés, bref les laisser-pour-comptes. Ils sont les premiers à investir les lieux de manifestation de l'opposition contre les dérives monarchiques du

²¹ J.-F. Bayart, A. Mbembe et C. Toulabor, *La politique par le bas. Contributions à une problématique de la démocratie*, Ed. Karthala, Paris, 1992, p.94.

régime du président Wade, ils sont dans les écoles pour lutter contre l'insalubrité ambiante, ils vont dans les zones les plus reculées du pays (Kaolack, Tambacounda) pour apporter du soutien aux initiatives locales et conscientiser sur la nécessité de changer de type de société, ayant toujours en bandoulière le don de soi.

Il était devenu banal de voir ces jeunes de Y'EN A MARRE, en majorité citadins, s'exposer sous le soleil ardent, mouchoir attaché à la tête, à l'intérieur du pays pour désherber des cimetières, nettoyer les alentours d'une mosquée ou d'une église, repeindre l'enceinte d'une école, etc. Désormais, il ne s'agit plus, pour eux, de mouvoir le corps sous le mode festif et joyeux, mais plutôt d'en faire de l'action à travers des expériences quotidiennes qui les rapprochent des populations et de leurs aspirations. L'époque n'est plus celle du mimétisme des rythmes, sonorités et gestuelles afro-américaines ou françaises. Le paraître n'est plus de l'ordre du festif ; l'expression du visage et des corps se qui meuvent avec fermeté, c'est la gravité pour traduire l'urgence et la détermination de changer l'ordre des choses (à titre illustratif on citer le nom très évocateur d'un groupe de rap : Bat haillon Blindé).

Le corps devient un instrument d'une socialisation nouvelle et porteuse de changement radical. Les jeunes ne sont plus à la remorque des adultes qui les voyaient tantôt comme des bras armés tantôt comme des victimes collatérales de leurs manigances. Maintenant, ce sont eux qui font et défont leur agenda, à travers un renversement des rapports de force établi à partir de leur musique, de leur sport, d'initiatives associatives propres et inédites. Par exemple, aux forts moments des manifestations contre le projet de changement de la constitution sur le mode d'élection du président de la République, les leaders de Y'EN A MARRE vont peser dans le déroulement des événements en faisant éruption à la salle Daniel Brottier²² pour forcer les différents chefs de parti à sortir manifester au lieu de rester dans les longues et interminables réunions auxquelles ils sont coutumiers ; une initiative qui va fortement peser dans la suite des événements qui ont concouru à la défaite du Président et de son clan.

Conclusion

Pendant longtemps, les lieux de substitution de la socialisation classique que sont les domaines de la musique rap, de la lutte et, plus récemment, Internet, ont constitué des « sas » efficaces pour endiguer la violence ou encore des « ponts » pour relier plusieurs appartenances du fait de l'entrée des jeunes dans l'espace public. Avec le temps on peut constater que l'usage du corps dans l'espace public a permis aux jeunes de mettre en place des stratégies pour faire sauter les verrous qui leur empêcher d'être des acteurs de premier plan du jeu politique sénégalais.

²² Daniel Brothier c'est le nom donné à une salle de réunion à Dakar depuis les années 70 où les organisations de l'opposition ou de la société civile tiennent des rencontres de toutes sortes. C'est dans cette salle que les jeunes de Y'EN A MARRE ont fait irruption le 21 juin 2011 pour demander aux leaders politiques et syndicaux présents d'arrêter les réunions interminables et d'en découdre une bonne fois pour toutes avec Wade et son clan.

Ainsi, l'articulation de plusieurs référents constitue la marque de fabrique des nouveaux lieux de sociabilité mis en place par les jeunes. Avec dextérité et une parfaite maîtrise des codes de communication moderne, ces derniers parviennent à convoquer différents modes de rencontres, d'échanges, mais surtout de confrontations avec les tenants du système en place. Certes cela fait apparaître, à première vue, ce que Philippe Chanial²³, commentant J. Habermas, appelle "un réseau fragile d'espaces pluriels et autonomes" et qui deviennent, dans le cadre de la profonde mutation des sociétés africaines en général, et celle du Sénégal, en particulier, les "lieux de la réinterprétation, de la réadaptation des normes sociales, lieux d'expression et de réalisation de soi dans des traditions culturelles qui laissaient jadis peu de place à « l'individu-jeune". Mais avec la musique rap, la danse, les écuries de lutte et Internet, les jeunes trouvent des cadres efficaces pour participer à la construction d'un vivre commun malgré le peu de marge que le cadre institutionnel laisse entrevoir.

Et ce n'est pas uniquement par le discours que la jeunesse dénonce les méfaits du système et pèse sur l'évolution de la société ; elle les fait également par l'action sur le terrain, par des comportements et des expressions corporelles inédites. Le corps devient pour ces jeunes une structure expérimentale qui leur permet de donner une signification à l'existence et de s'appropriier le monde. En définitive on peut considérer que la mise en scène du corps constitue, chez les jeunes, une invite à la prise de conscience de vie des exclus du système en vigueur.

²³ P. Chanial, « Espace public, sciences sociales et démocratie », *Quaderni n°18 : Les espaces publics*, 1992, p.61-75.

Bibliographie

ARENDDT Hannah, *Condition de l'homme moderne*, Trad., G. Fradier, Paris, Calmann-Lévy, 1983.

CHANIAL Philippe, « Espaces publics, sciences sociales et démocratie », *Quaderni n°18 : Les espaces publics*, 1992, pp.61-75.

CRUISE O'BRIEN Donal, « Le contrat social sénégalais à l'épreuve », *Politique africaine*, n°45 spécial Sénégal, mars 1992, pp.9-20.

DIOP Birago, *Leurres et lueurs*, Paris, Présence Africaine, 1960.

DIOP Momar Coumba (dir. de), *Sénégal : Trajectoires d'un État*, Paris, Karthala, Dakar, CODESRIA, 1992, 503p.

DIOUF Mamadou, « Le clientélisme, la « démocratie » et après ? » in DIOP Momar Coumba (dir. de), *Sénégal : Trajectoires d'un État*, Paris, Karthala, Dakar, CODESRIA, 1992, p.274.

FOUCAULD Michel, *Le souci de soi*, Paris, Gallimard, 1984, 288 p.

MAUSS Marcel, « Les techniques du corps » in *Sociologie et Anthropologie*, PUF, Paris, 1950.

MARSHALL-FRATANI Ruth. PECLARD Didier, « La religion du sujet en Afrique », *Politique Africaine*, n°87, oct. 2002.